

**O INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO – IOT/HC**

*THE INSTITUTE OF ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY OF THE CLINIC HOSPITAL OF
THE UNIVERSITY OF SÃO PAULO – IOT/HC*

*EL INSTITUTO DE ORTOPEDÍA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA
UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO – IOT/HC*

MIURA, Priscila Miyuki

Mestre no Departamento de História da Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAUUSP
Arquiteta na Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico da Secretaria da Cultura e
Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo - UPPH
pmmiura@yahoo.com.br

RESUMO

No final do século XIX, o perímetro delimitado pelas ruas Teodoro Sampaio, Oscar Freire e as Avenidas Rebouças e Doutor Arnaldo situava-se numa região entre o sítio urbano original da cidade de São Paulo e o povoamento de Pinheiros. Já no século XX, o crescimento da cidade incorporou essa área agregando um número crescente de edificações voltadas à saúde pública, tais como a Faculdade de Medicina, a Escola de Enfermagem e a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, o Edifício Central e o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, o Instituto Oscar Freire, o Instituto Adolfo Lutz, o Centro de Saúde Pública Geraldo Paula Souza e os remanescentes do Antigo Hospital do Isolamento.

No conjunto, o edifício do Instituto de Ortopedia e Traumatologia Professor Francisco Elias de Godoy Moreira, de autoria do arquiteto Hernani do Val Penteado em sua produção na Diretoria de Obras Públicas e Viação, foi a primeira clínica a ser transferida para espaço externo ao edifício central do Hospital das Clínicas, iniciando um processo de consolidação institucional com criação das especialidades médicas e a consagração do espaço como lugar de saúde.

Palavras-Chave: Arquitetura Moderna, Patrimônio, Preservação, Documentação.

ABSTRACT

At the end of the 19th century, the perimeter delimited by Rua Teodoro Sampaio, Rua Oscar Freire, Avenida Rebouças and Avenida Doutor Arnaldo was located in a region between the original urban site of the city of São Paulo and the settlement of Pinheiros. In the 20th century, the city growth incorporated this area, adding a growing number of buildings oriented towards public health, such as the Faculty of Medicine, the School of Nursing and the Faculty of Public Health of the University of São Paulo, the Central Building and the Institute of Orthopedics and Traumatology at the Hospital das Clínicas, the Oscar Freire Institute, the Adolfo Lutz Institute, the Geraldo Paula Souza Public Health Center and the remnants of the former Hospital do Isolamento.

As a whole, the building of the Institute of Orthopedics and Traumatology Professor Francisco Elias de Godoy Moreira, designed by the architect Hernani do Val Penteado in his production at the Directorate of Public Works and Transport, was the first clinic to be transferred to a space outside the central building of the Hospital das Clínicas, initiating a process of institutional consolidation with the creation of medical specialties and the establishment of the space as a place of healthcare.

Keywords: Modern Architecture, Heritage, Preservation, Documentation.

RESUMEN

A fines del siglo XIX, el perímetro delimitado por la Rua Teodoro Sampaio, la Rua Oscar Freire y las Avenidas Rebouças y Doutor Arnaldo estaba ubicado en una región entre el sitio urbano original de la ciudad de São Paulo y el asentamiento de Pinheiros. En el siglo XX, el crecimiento de la ciudad incorporó esta área, agregando un número creciente de edificios destinados a la salud pública, como la Facultad de Medicina, la Escuela de Enfermería y la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo, el Edificio Central y el Instituto de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Clínicas, el Instituto Oscar Freire, el Instituto Adolfo Lutz, el Centro de Salud Pública Geraldo Paula Souza y los restos del antiguo Hospital do Isolamento.

En su conjunto, el edificio del Instituto de Ortopedia y Traumatología Profesor Francisco Elias de Godoy Moreira, diseñado por el arquitecto Hernani do Val Penteado en su producción en la Dirección de Obras Públicas y Transportes, fue la primera clínica en ser trasladada a un espacio

fuera del edificio central del Hospital das Clínicas), iniciando un proceso de consolidación institucional con la creación de especialidades médicas y la consagración del espacio como lugar de salud.

Palabras clave: *Arquitectura Moderna, Patrimonio, Conservación, Documentación.*

Introdução

Em meados da segunda década do século XX, a cidade de São Paulo crescera e se apropriara dos terrenos que originalmente eram terras de isolamento. A teoria dos miasmas caíra por terra com o desenvolvimento de novas concepções de tratamento de doenças contagiosas fundamentadas na teoria bacteriológica¹.

Talvez esse fato tenha levado a direção da Faculdade de Medicina, em 1921, a acreditar que todos os seus departamentos poderiam ser reunidos em um só lugar e que este seria o terreno adjacente ao Hospital do Isolamento², no Araçá.

Os alunos, no início do funcionamento, tinham que se deslocar da sede da Faculdade de Medicina até a Santa Casa de Misericórdia³, o que teria causado mudanças nas rotas dos bondes na época.

A ausência de sede para ministrar as aulas práticas dos alunos foi apenas um dos “percalços iniciais” (MOTA, 2005, p. 181) enfrentados pela Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. Segundo Mota e Marinho, a locação de espaços da Santa Casa de Misericórdia era a “alternativa possível” no momento, principalmente considerando que Arnaldo Vieira de Carvalho também era diretor da Santa Casa (MOTA; MARINHO, 2011, p. 142).

A carência de leitos na Santa Casa, que “apesar de suas grandes proporções não comportava o número crescente de doentes, vindos de todos os pontos do Estado” (HOSPITAL, 1940, p. 195), também preocupava o governo.

Este quadro de precariedade de instalações e equipamentos só seria revertido com as negociações entre a Faculdade de Medicina e a Fundação *Rockefeller*.

As tratativas para a construção do Hospital Universitário começaram desde a criação da Faculdade de Medicina e seria uma “das contrapartidas que a Fundação *Rockefeller* exigiu para o financiamento do prédio” (SÃO PAULO, 2005) localizado na Avenida Dr. Arnaldo. A Faculdade de Medicina e Cirurgia em São Paulo foi reconhecida como instituição ideal, por ser recém-fundada,

¹ Teoria que teria substituído a miasmática. Já em 1850, “as bactérias entram na lista dos possíveis microorganismos causadores de enfermidades” (MASTROMAURO, 2008, p. 45). Embora Mastromauro afirme que ambas as teorias, a miasmática e a bacteriológica, tenham coexistido nos campos de discussão dos médicos, o fato é que na década de 1920, como afirmaria Segawa, “caía por terra a convicção de que o contágio infeccioso se fazia por intermédio do ar [teoria miasmática, inserção nossa]: reconhecia-se que os principais vetores de contágio eram os seres vivos e não os locais ou os objetos inanimados – era a chamada ‘transmissão por contato’ [teoria bacteriológica, inserção nossa]” (SEGAWA, 1988, p. 207).

² O Hospital do Isolamento foi a primeira Instituição a se instalar no local. A escolha fora influenciada principalmente pelo entendimento médico vigente na época que seguia a teoria miasmática que visava a reclusão dos doentes que fossem contaminados para que estes não transmitissem doenças ao restante da população, demarcando, assim, um espaço segregado.

³ O Hospital da Santa Casa de Misericórdia fica no bairro de Santa Cecília.

com maiores possibilidades de incorporar inovações e que já vinha privilegiando o ensino experimental, com ênfase em aulas práticas em laboratórios.

O interesse da Fundação *Rockefeller* em patrocinar o campo médico em São Paulo levou Arnaldo Vieira de Carvalho a entrar em contato, em 1916, com a entidade e iniciar conversações que resultariam no seguinte acordo: a dotação fornecida pela Fundação deveria ter como contrapartida uma verba do Estado de São Paulo para manutenção e complementação das construções previstas, além da construção de um Hospital-Escola que permitisse o treinamento dos alunos de medicina e a assistência médica à população carente de São Paulo.

A Faculdade de Medicina desejava que as instalações que seriam construídas no local conferissem à cidade de São Paulo o *status* de “centro médico e sanitário compatível com a importante posição que ocupa a cidade e o estado nos negócios do Brasil” (KATINSKY; SILVA, 2007, p. 09). Viriam, no decorrer dos anos, novas instituições de saúde que subsidiariam o trabalho dos médicos formados na “Casa de Arnaldo”⁴ e tornariam realidade este desejo.

Integravam o convênio mudanças no regulamento do curso de medicina: passaria a ser dado em tempo integral, o número de vagas seria alterado, o currículo seria intensificado com os trabalhos de laboratório, os alunos seriam admitidos através de prova, as disciplinas seriam organizadas em um sistema de departamentos, o ensino clínico se vincularia à estrutura de um Hospital-Escola.

Embora houvesse financiamento da *Rockefeller* para a construção de um centro médico completo⁵, as construções dos diversos edifícios vão acontecer em etapas. Isso acabará refletindo na disposição física do terreno, que, ao longo do tempo, será preenchido de maneira coesa e organizada.

Inicialmente, observamos uma ocupação que seguia o eixo da Avenida Doutor Arnaldo encontrando, assim, a sede da Escola de Medicina e a sede do Instituto de Higiene. A parceria entre a Fundação *Rockefeller* e a Faculdade de Medicina, com início na década de 1930 e se estendendo até década de 1940, resultou na constituição de um conjunto, que se consolidou na década seguinte com a construção dos edifícios projetados pela Diretoria de Obras Públicas (DOP).

Na década de 1930, estabelece-se uma comissão formada pelos médicos Rezende Puech, Ernesto Souza Campos e Benedicto Montenegro que, a convite da *Rockefeller*, viajou para os Estados Unidos e para a Europa com a intenção de conhecer os mais modernos edifícios hospitalares contemporâneos.

⁴ Refiro-me à Faculdade de Medicina. Os alunos bem como professores, pesquisadores e ex-alunos, referem-se à escola com este nome para, nostalgicamente, homenagear o primeiro diretor desta, Doutor Arnaldo Vieira de Carvalho.

⁵ Entender “completo” por um conjunto que abrigasse, no mínimo, o edifício da Faculdade de Medicina, um Hospital-Escola e uma escola para enfermeiras. Verificar o processo de formação do espaço em MIURA, P. M. Quadrilátero da saúde: espaço de ensino, pesquisa e saúde pública em São Paulo. 2012. 208 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

No entanto, com todos os documentos necessários, plantas de estudos executados, Ernesto Souza Campos, então presidente do Estado, falecera e seu sucessor Júlio Prestes não prosseguiu com as obras do esperado hospital. Luiz de Resende Puech também não pode terminar a construção. O orçamento de 50.000 (cinquenta mil) contos de réis que um hospital destas proporções exigia, dificultava sua execução (HOSPITAL, 1940, p. 195).

Com a política getulista, o governo federal retirou a autonomia das instituições médicas e científicas do Estado, centralizando a administração de suas atividades no Ministério de Educação e Saúde Pública criado em 1931 (MOTA; MARINHO, 2011, p. 145).

“Se pendências orçamentárias eram apresentadas como óbice de impedimento, evidenciava-se paralelamente o desconforto político advindo da derrota na guerra civil” (MOTA; MARINHO, 2011, p. 147). Nesse contexto, o papel da classe médica apoiadora do regime getulista, teve participação efetiva no incentivo da construção do Hospital das Clínicas.

Em 1938, em visita oficial à Faculdade de Medicina, o recém-empossado interventor do Estado Adhemar de Barros, anunciou que seria finalmente construído o Hospital das Clínicas, contudo “foi ordenada uma redução no projeto primitivo” (HOSPITAL, 1940, p. 195), adaptado conforme os recursos disponibilizados pelo interventor.

A criação de novas especialidades e os desdobramentos no campo laboratorial requisitavam a construção de novas instalações “que passaram a compor o complexo hospitalar” (MOTA; MARINHO, 2011, p. 164). Este período de consolidação, já na década de 1940, coincide com o momento em que a Faculdade de Medicina afirma-se como instituição e recebe reconhecimento internacional. Datam desse período o Instituto Central do Hospital das Clínicas, a Escola de Enfermagem, o Instituto de Ortopedia e Traumatologia e o Instituto de Psiquiatria.

A “instalação de diversas clínicas, registrando como o hospital ganharia rapidamente capilaridade na assistência e no atendimento, por meio de suas especialidades e laboratórios” (MOTA; MARINHO, 2011, p. 154), resultaria notícias em diversos jornais da época.

Uma das primeiras novas especialidades a receber instalações próprias foi a Clínica Ortopédica e Traumatológica da Faculdade de Medicina⁶ de São Paulo. Primeira também a ser transferida para o Hospital das Clínicas, tinha por finalidade o pronto socorro aos traumatizados do aparelho locomotor, aos doentes da paralisia infantil e às crianças inválidas e defeituosas encaminhadas pelo Departamento Estadual da Criança (MIURA, 2012).

⁶ Atualmente a antiga Clínica recebeu o nome de Instituto de Ortopedia e Traumatologia.

O Instituto de Ortopedia e Traumatologia

Em São Paulo, não é possível estabelecer um momento específico – “o divisor de águas” – que teria marcado a passagem de uma “antiga” para uma “nova” maneira de projetar⁷; contudo, teria havido um “processo gradual de assimilação da arquitetura moderna por parte de alguns arquitetos paulistas” (PINHEIRO, 1999, p. 3).

No início do século XX, caminhos diversos foram tomados na tentativa de encontrar soluções e respostas para as necessidades deste “novo”⁸ tempo. A busca pela modernidade e pela legitimação do progresso se transformava, na produção arquitetônica, em várias tendências formais. Como bem nos lembra Pinheiro, algumas experiências isoladas que se aproximavam às diretrizes da arquitetura moderna (PINHEIRO, 1999, p. 2) de Gregori Warchavichik, na década de 1920 ou de Abelardo de Souza, já na década de 1930, configuravam exceções se comparadas com o hibridismo e o experimentalismo característico da produção da época.

Aqui conviviam tendências diversas, modernizadoras: a explícita exposição das inovações nas técnicas construtivas aliadas ao emprego de materiais inéditos trazidos pelos “novos” tempos e tão perseguida pelos racionalistas, muitas vezes, negava a aplicação de elementos de ornamentação com objetivo apenas estético e representava a ideia de inovação buscada, sugerindo a criação de espaços que condiziam com a “era da máquina” (CAMPOS, 1996, p. 16). Nas primeiras décadas do século XX, os projetos apresentados variavam, ora se aproximando da matriz *Art Déco*, ora se relacionando com as propostas do Grupo Carioca, que depois será considerada como tendência hegemônica na arquitetura moderna feita no Brasil.

O *Art Déco* fora uma das tendências geometrizaras experimentadas no momento e servira de “suporte formal para inúmeras tipologias arquitetônicas” (SEGAWA, 1997, p. 61) ligadas ao cosmopolitismo pretendido na época como edifícios residenciais, edifícios comerciais, edifícios escolares, hotéis, bancos, salas de cinema, sedes de emissoras de rádio e equipamentos urbanos. Manifestava-se através de linhas retas e ornamentações simples que deram origem a apelidos como: “modernas”, “cúbicas” ou “futuristas”, “o despojamento ou arrojo ornamental subordinava-se ao sistema construtivo empregado, e o *Déco* confluía para uma solução formal menos rebuscada (SEGAWA, 1997, p. 61), fato que muitas vezes o consagra como “a outra face do moderno” (CAMPOS, 1996).

Por outro lado, a composição simétrica de seus exemplares e a sua ênfase decorativa com o uso de elementos de linguagem clássica simplificados comprovariam seu forte “vínculo com a tradição” (PINHEIRO, 2008, p. 112).

⁷ Quando me refiro a “antiga”, quero dizer, a maneira de projetar vinculada às tradições clássicas; enquanto, o jeito “novo” seria aquele que se aproxima da matriz modernista.

⁸ Aqui por “novo” pode-se ler “moderno”.

Especificamente em São Paulo, o *Art Déco* vincular-se-ia à construção das grandes estruturas da nova metrópole. “Na maioria das grandes cidades brasileiras nas décadas de 1930 e 1940 as estruturas de gosto *Déco* ou variações predominariam na verticalização da paisagem” (SEGAWA, 1997, p. 64). Nesta perspectiva foram construídos o Edifício Saldanha Marinho, desenho de Elisiário Bahiana e o Columbus, projeto de Rino Levi.

Outra vertente, recorrentemente encontrada neste período, é a vertente denominada por Campos como *Art Déco Aerodinâmico*. Formas curvas aerodinâmicas, apropriadas do desenho de estruturas náuticas, compõem balcões em balanço, definindo um ritmo peculiar. Também são comuns gradis de ferro formados por tubos cilíndricos que guardam passadiços e outros elementos à moda náutica, como janelas semelhantes a escotilhas (CAMPOS, 2003, p.67). As máquinas correspondiam ao símbolo do mundo moderno, nesse caso representado pelo navio transatlântico, principal fonte de inspiração dessa arquitetura (CORREIA, 2008, p. 51).

No conjunto arquitetônico da Saúde em Cerqueira César, encontramos dois exemplares desta tendência, ambos projetados por Hernani do Val Penteadado, então Diretor de Obras Públicas⁹ - DOP. O primeiro projeto, datado de 1943, corresponde ao Instituto de Paralisia Infantil¹⁰; o segundo, datado de 1944, corresponde ao edifício que abrigaria o Hospital de Clínica Psiquiátrica.

Para Segawa, no caso das obras públicas desenvolvidas pela DOP “não se tratava apenas de estética” (SEGAWA, 1997, p. 66). A racionalidade administrativa e construtiva era bem-vinda nas obras de repartições públicas. O autor defende essa hipótese citando a orientação desenvolvida por aquele departamento para a elaboração de edifícios hospitalares da época: “orientação do edifício e desenhos de janelas, organização do programa mínimo de dependências, acabamentos” (SEGAWA, 1997, p. 66).

Não se trata aqui de vincular este “estilo”¹¹ a alguma ideologia, porém de observar que as instituições de saúde, claros instrumentos de afirmação de políticas públicas, se apropriaram dessa linguagem para legitimar uma imagem de modernidade. A prática médica estava atrelada ao desenvolvimento científico, e entende-se aqui, à busca de uma modernidade. O espaço deveria condizer com tais aspirações abrangendo amplos ambientes laboratoriais, com ênfase no aparelhamento de equipamentos de “última geração”.

⁹ Na edição de maio de 1944 da Revista Acrópole, encontramos um artigo referente às obras públicas realizadas no Estado de São Paulo, sob responsabilidade do Departamento de Obras Públicas – DOP. No conjunto de obras apresentadas podemos observar o projeto do então chamado Hospital de Paralisia Infantil, que viria ser denominado Hospital de Ortopedia e Traumatologia e o Instituto de Psiquiatria.

¹⁰ Embora o projeto do edifício do Instituto de Paralisia Infantil fosse de 1943, sendo publicado na Revista Acrópole na edição de setembro de 1943, sua construção só se realizaria na década de 1950. Teria também recebido outro nome, correspondendo atualmente ao Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas.

¹¹ Pode-se entender “estilo” aqui como linguagem arquitetônica de fachada.

Na edição de setembro de 1943 da Revista Acrópole, com o título “Projeto de Hospital de Paralisia Infantil”, foi apresentado o hospital que deveria “ser construído ao lado do Hospital das Clínicas” (PROJETO, 1943, p. 137).

Figura 1. Fachada principal do Instituto de Ortopedia e Traumatologia.

Fonte: PROJETO, 1943, p. 137.

Devido ao grande fluxo de doentes buscando essa Clínica, foi determinado pelo governo do Estado, algum tempo depois da construção do Edifício Central, a construção de um pavilhão destinado unicamente para o atendimento de traumatologia e ortopedia. Devido a grande procura pelos serviços do Hospital das Clínicas na década de 1940, não era possível dar vazão aos pedidos de socorro médico.

Como solução, foi aprovado pelo Conselho de Administração em 1944 o anteprojeto de um edifício que foi construído com verba federal, cujo objetivo seria suprir a necessidade de um estabelecimento hospitalar para o tratamento de poliomielite e suas sequelas. Da mesma forma, para servir de pronto-socorro aos traumatizados do aparelho motor, promover atendimento às crianças encaminhadas pelo Departamento Estadual da Criança e ser campo de ensino e pesquisa para profissionais da área da Saúde.

Em maio de 1944, ainda denominado “Hospital de Paralisia Infantil”, o projeto foi novamente assunto da revista Acrópole através do artigo “Obras públicas do Estado de São Paulo” (OBRAS, 1944, p. 2). Na publicação, afirma-se que a aceleração da execução do edifício foi possibilitada a partir da avançada tecnologia do sistema de fundações utilizado por meio de estacas “franki” (OBRAS, 1944, p. 3).

Foi construído no final da recém-inaugurada via, que depois viria receber o nome de Rua Doutor Ovídio Pires de Campos (SÃO PAULO, 2005, p. 18) e sua principal função era “(...) receber os casos de Poliomielite Anterior Aguda, em fase de comprometimento respiratório. Para isso, contava com toda infra-estrutura necessária como: respiradores e ‘pulmões de aço’” (INSTITUTO, 2008).

O projeto é assinado pelo arquiteto Hernani do Val Penteadado, nascido em 7 (sete) de outubro de 1901 (SÃO PAULO, 2005, p. 104) e formado na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro¹², em 1933. Atuou como engenheiro chefe do escritório técnico da DOP e diretor de Obras Públicas da Secretaria de Viação de São Paulo, de 1945 a 1947 (SÃO PAULO, 2005, p. 104). Dentre seus projetos, podemos citar a Escola Preparatória de Cadetes, de Campinas, o portão da Escola Prática de Agricultura de Ribeirão Preto e o projeto da estação do Aeroporto de Congonhas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE EXPANSÃO COMERCIAL, 1948, p. 360).

Conforme matéria publicada no início da construção, o Hospital deveria possuir seções de isolamento dos casos de poliomielite em fase aguda, visando evitar o contágio, bem como uma seção da reeducação profissional “para tornar úteis as vítimas de paralisia infantil, desenvolvendo-lhes as aptidões intelectuais e físicas para uma ocupação produtora” (O HOSPITAL, 1944, p.41). Observe-se que, até então, as pessoas acometidas da doença eram encaminhadas para o Hospital do Isolamento.

O novo prédio iniciou as atividades ambulatoriais em 1951, e já em 1952 recebeu os primeiros doentes para internação. O atendimento era exclusivo para doentes denominados “indigentes”, que não pertencessem a qualquer Instituto de aposentadoria ou Caixa Beneficente.

O corpo principal do edifício é formado por 2 (dois) volumes dispostos paralelamente, interligados e articulados pela caixa de circulação vertical que se localiza no centro do edifício. Acomodado no aterro existente no terreno, forma um corpo perpendicular ao volume principal, conferindo-lhe o escalonamento visível de sua fachada posterior.

Figura 2. Planta do Térreo do Instituto de Ortopedia e Traumatologia.

Fonte: PROJETO, 1943, p. 140.

¹² Informação fornecida pelo prof. Dr. Nestor Goulart Reis Filho. Seu pai teria sido médico da família do arquiteto Hernani; para ajudar um jovem arquiteto recém-formado no Rio de Janeiro, teria encomendado sua residência no bairro dos Jardins em cerca de 1930. Tal projeto teria sido seu primeiro trabalho na volta para a cidade de São Paulo. Entrevista realizada em 23 de novembro de 2010.

Possui 8 (oito) andares, além do subsolo/porão, num total de 20.000 (vinte mil) metros quadrados de área construída com capacidade para 300 (trezentos) leitos e 400 (quatrocentas) salas. Composto por “um conjunto de Unidades e Serviços distribuídos pelos diferentes andares do prédio, entrosados entre si, de modo a formar um todo harmônico e uniforme, contribuindo para maior eficiência do tratamento dos doentes” (CARVALHO, 1957, p. 56)¹³.

Pelo projeto original, na ala esquerda do andar térreo ficava o Pronto-Socorro; na ala direita, o ambulatório com capacidade para o atendimento de 300 (trezentos) doentes.

Do primeiro ao quinto andares, encontravam-se os chamados "andares-tipo" destinados à internação de pacientes de ambos os sexos, menores e adultos; no sexto andar estava localizado o centro de material, o centro cirúrgico com 4 (quatro) salas de cirurgias e a seção para a internação dos casos de poliomielite aguda e no sétimo andar ficavam a cozinha, o auditório com capacidade para 150 (cento e cinquenta) pessoas, 2 (dois) observatórios para as salas de cirurgia e no oitavo andar estava instalada a residência dos médicos estagiários, as oficinas de conservação e reparos e o *solarium* (CARVALHO, 1957, p. 56).

Disponha, no subsolo, de duas piscinas hidroterápicas, uma de água quente e outra de água salgada, para a imersão de doentes com paralisia infantil.

Dois andares, segundo recomendação da Organização das Nações Unidas, foram reservados para o Instituto Nacional de Reabilitação (INAR), cujas finalidades eram: promover a reabilitação de “incapacitados físicos”; promover a formação e aperfeiçoamento profissional na área; propiciar a inserção profissional dos reabilitados. O Instituto Nacional de Reabilitação foi extinto em 1968 (MIURA, 2012).

Os desenhos curvilíneos dos balcões na fachada marcam os andares do prédio e insinuam o tema náutico. Nas elevações laterais, as faixas verticais formadas por caixilhos estruturados de argamassa armada, preenchidos de vidro, permitem a entrada da luz natural nos espaços de circulação. Seguindo a classificação elaborada por Campos, exemplo da produção *Art Decó Aerodinâmico* (CAMPOS, 2003, p. 67).

Considerações Finais

O Instituto de Ortopedia e Traumatologia corresponde a importante testemunho do período em que o Governo Paulista considerava a saúde objeto de política pública.

Pudemos observar, ao longo deste trabalho que a atuação do Estado está presente em todo o processo da historicidade do edifício: no início de sua construção através das alianças políticas

¹³ Para melhor entendimento verificar MIURA, P. M. Verbete 60e - Instituto de Ortopedia e Traumatologia Professor Francisco Elias de Godoy Moreira. In: MOTT, M. L.; SANGLARD, G. História da Saúde em São Paulo: instituições e patrimônio arquitetônico (1808-1958). São Paulo: Editora Manole, 2012.

com o Governo Americano e os anseios dos agentes públicos envolvidos de acordo com a política vigente no momento; a condução de sua administração, demonstrando o avanço das pesquisas na área da Saúde e a apropriação de determinadas linguagens arquitetônicas para legitimar uma imagem de modernidade; e, por fim, sua retirada da listagem de bens tombados pelo Condephaat¹⁴, em 2019, do conjunto de Equipamentos de Saúde do Bairro Cerqueira César que evidencia os interesses da atual administração do Hospital das Clínicas.

REFERÊNCIAS

CAMPOS, Vitor José Batista. **Art-decô na arquitetura paulistana: uma outra face do moderno**. 1996. 273 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 1996.

CARVALHO, Lourdes de Freitas. **Clínica Ortopédica e Traumatológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo**. Revista Paulista de Hospitais, São Paulo, v.5, p.54-72, maio, 1957.

CORREIA, Telma de Barros. **Art Déco e indústria: Brasil, décadas de 1930 e 1940**. Anais do Museu Paulista, v.16, n. 2, jul-dez, p. 47-104, 2008.

HOSPITAL de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Revista Acrópole, São Paulo, outubro de 1940, p. 195-202, 1940.

INSTITUTO de Ortopedia e Traumatologia. **Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo**. São Paulo: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, s.d. Disponível no site <http://www.hcnet.usp.br/iot/>. Acesso em maio de 2008.

KATINSKY, Julio Roberto; SILVA, Helena Ayoub. **[Histórico do edifício Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo]**. 2007. Relatório de projeto de restauração.

¹⁴ Para melhor compreensão verificar MIURA, Priscila Miyuki. Quadrilátero da Saúde: patrimônio edificado da Universidade de São Paulo - USP. Revista CPC, São Paulo, v. 18, p. 56-80, 2014 e MIURA, Priscila Miyuki. O Hospital das Clínicas de São Paulo: registros para a preservação. In: Seminário Docomomo Brasil, 14^o, Belém, Anais do 14^o Seminário Docomomo Brasil. Belém: 2021.

MASTROMAURO, Giovana Carla. **Urbanismo e salubridade na São Paulo imperial: o hospital do Isolamento e o cemitério do Araçá.** 2008. 138 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Centro de Ciências Ambientais e de Tecnologias, Pontifícia Universidade Católica, Campinas, 2008.

MIURA, Priscila Miyuki. **O Hospital das Clínicas de São Paulo: registros para a preservação.** In: Seminário Docomomo Brasil, 14º, Belém, Anais do 14º Seminário Docomomo Brasil. Belém: 2021.

_____. **Quadrilátero da saúde: espaço de ensino, pesquisa e saúde pública em São Paulo.** 2012. 208 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

_____. **Quadrilátero da Saúde: patrimônio edificado da Universidade de São Paulo - USP.** Revista CPC, São Paulo, v. 18, p. 56-80, 2014.

_____. **Verbete 60c - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.** In: MOTT, M. L.; SANGLARD, G. História da Saúde em São Paulo: instituições e patrimônio arquitetônico (1808-1958). São Paulo: Editora Manole, 2012.

_____. **Verbete 60e - Instituto de Ortopedia e Traumatologia Professor Francisco Elias de Godoy Moreira.** In: MOTT, M. L.; SANGLARD, G. História da Saúde em São Paulo: instituições e patrimônio arquitetônico (1808-1958). São Paulo: Editora Manole, 2012.

MOTA, André; MARINHO, Maria Gabriela. **O discurso da excelência em solo paulista. Marchas e contramarchas na criação e instalação do Hospital das Clínicas. (1916-1950).** In: MOTT, Maria Lucia; SANGLARD, Gisele. História da Saúde em São Paulo: instituições e patrimônio arquitetônico (1808-1958). São Paulo: Editora Manole, 2012.

MOTA, André. **Tropeços da medicina bandeirante: medicina paulista entre 1892 e 1920.** São Paulo: Edusp, 2005.

O HOSPITAL de Paralisia Infantil. Revista Médico-Social, São Paulo, Ano II, nº17, abril-maio, p. 41-42, 1944.

OBRAS públicas do Estado de São Paulo. Revista Acrópole, São Paulo, maio de 1944, p. 2-5, 1944.

PINHEIRO, Maria Lucia Bressan. **Arquitetura residencial verticalizada em São Paulo nas décadas de 1930 e 1940.** Anais do Museu Paulista, v.6, n. 1, jan-jun, p. 109-149, 2008.

_____. **Rumo ao moderno: uma historiografia da arquitetura moderna em São Paulo até 1945.** In: Seminário DOCOMOMO Brasil, 3, 1999, São Paulo, Anais do 3º Seminário DOCOMOMO Brasil, 3, 1999.

PROJETO do Hospital de Paralisia Infantil. Revista Acrópole, São Paulo, setembro de 1943, p. 137-142, 1943.

SANGLARD, Gisele; COSTA, Renato Gama-Rosa. **Direções e traçados da assistência hospitalar no Rio de Janeiro (1923-31).** História, Ciências, Saúde, Manguinhos, vol. 11(1): 107-41, jan.-abr. 2004.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado da Cultura. Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico. Processo nº 52.290/2005. **Estudo de tombamento do Quadrilátero da Saúde, memória dos investimentos públicos na área da saúde no bairro de Pinheiros.** São Paulo, 2005.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990.** São Paulo: EDUSP, 1997.

_____. **Construção de ordens: um aspecto de arquitetura no Brasil 1808-1930.** 1988. 334 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1988.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE EXPANSÃO COMERCIAL. **Quem é quem no Brasil: biografias contemporâneas,** São Paulo, Edição I, p. 360, 1948.